

Compromiso y desempeño

Los Editores de la revista científica Agroindustria, Sociedad y Ambiente (ASA) rinden homenaje a la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” (UCLA) en sus fructíferos 60 Años, ofreciéndole el Número 19 que hoy forma parte del patrimonio de investigación de nuestra querida Universidad, que ostenta con orgullo.

Este retoño brotó hace 9 años por iniciativa de un grupo de profesores, que se convirtieron en Comité Editorial y quienes con mística y dedicación llegan casi a su Número 20, no por simple casualidad; esto es fruto de una Buena Gerencia, motivada por una acendrada vocación científica y por una actitud incansable que motiva, estimula, perfecciona y mantiene la frescura de un primer momento.

Mantenerse en el tiempo sobre todo en estos momentos de desánimo, en que pareciera que todo o casi todo pierde su tono, es un verdadero triunfo, es ir en contra del deterioro y el abandono, para ofrecer a nuestros alumnos y sociedad científica en general un rayo de optimismo y demostrar que con esfuerzo y mística se pueden obtener grandes logros.

La Revista ASA ha sido un terreno magníficamente abonado para nuestro profesores, alumnos y colaboradores. Allí han podido sembrar, cultivar y recoger semillas que en un inicio fueron inquietudes y que, a través de la reflexión, el estudio y la experimentación se convirtieron en soluciones, propuestas o proyectos para el extenso campo de la Agroindustria.

ASA ha sido un caldo de cultivo que le ha permitido a la Agroindustria volcar incógnitas, posibles mejoras en los procesos, mejoras ambientales, maximización de recursos en la materia prima o en los procesos, en fin, interés máximo por la excelencia.

Un ¡Hurra! a la UCLA, a A.S.A. y a todos sus colaboradores.

Dr. Hugo Padrón Guerrero

Docente Titular Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” (UCLA)

Decanato de Agronomía-Programa Ingeniería Agroindustrial

hpadron@ucla.edu.ve

<http://orcid.org/0000-0002-1192-9232>

